

O PAPEL DA NUTRIÇÃO NO AUXÍLIO DA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE TRANSTORNOS ALIMENTARES

Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 21/09/2023

THE ROLE OF NUTRITION IN HELPING THE PREVENTION AND TREATMENT OF EATING DISORDERS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8368633

Caroline Formoso da Silva¹

Fabíola Cristina Barbosa Marinho¹

Lillian Tavares de Lima²

Ronildo Oliveira Figueiredo²

RESUMO

Os transtornos alimentares (TA's) são distúrbios severos decorrentes dos maus hábitos alimentares, correlacionados a comportamentos compulsivos e emocionais devido à falta de aceitação do seu corpo atual. Os TA's acometem qualquer indivíduo independente de educação, gênero, classe social ou idade. Apesar desses transtornos apresentarem características em comum, os mais conhecidos e frequentes são a anorexia e a bulimia. Nesse contexto, o presente artigo tem como objetivo, verificar a importância do tratamento nutricional para os indivíduos que apresentam comportamentos alimentares compulsivos, contribuindo para o equilíbrio do funcionamento do corpo e mente em quadros de TA. No que se refere à metodologia, optou-se por um estudo de revisão

sistemática. Durante o desenvolvimento do trabalho, constatou-se a necessidade de alertar a sociedade quanto a importância do tratamento nutricional e clínico em casos de TA, contribuindo para o equilíbrio do funcionamento do corpo, tendo uma aceitação e conseqüentemente uma vida saudável. Também foi verificado que o tratamento pode variar de acordo com cada transtorno e o nutricionista junto com a equipe multidisciplinar, são os profissionais capacitados a identificar, compreender, auxiliar e orientar os indivíduos que estão propícios a desencadear esses distúrbios e que eles compreendam que o sentimento de culpa não deve se transformar compulsão.

Palavras-chave: Nutrição, Transtornos alimentares, Prevenção, Tratamento

ABSTRACT

Eating disorders (EDs) are severe disorders resulting from poor eating habits, correlated with compulsive and emotional behaviour due to a lack of acceptance of one's current body. EDs affect any individual regardless of education, gender, social class or age. Although these disorders have common characteristics, the most frequent ones are anorexia and bulimia. In this context, the goal of this article is to show the importance of nutritional treatment for individuals who display compulsive eating behaviours, helping them to balance the functions of body and mind in cases of ED. In terms of methodology, we opted for a systematic review study. During the course of the study, we realised the need to alert society about the importance of nutritional and clinical treatment in cases of ED, contributing to a balance in the functioning of the body, acceptance and, consequently, promoting a healthy lifestyle. It was also noted that treatment can vary according to each disorder and the dietitian alongside with the multidisciplinary team are the professionals qualified to identify, understand, help and guide individuals who are prone to triggering these disorders and They must understand that guilt should not turn into a compulsion, such as binge eating.

Keywords: Nutrition, Dietitian, Eating disorders, Prevention, Treatment

1 INTRODUÇÃO

Diariamente somos tomados por imagens de corpos esbeltos e bonitos associados a um padrão estético que relaciona magreza a sucesso, os cuidados com o corpo tornam-se importante não somente na fala dos médicos, mas também no que se refere a prevenção de doenças bem como, na correlação que a sociedade faz entre o peso e a imagem de beleza. Desta forma, podemos observar que o culto ao corpo termina propiciando a abertura de uma porta que poderá desencadear no surgimento de transtornos alimentares naquelas pessoas que já possuem uma predisposição para esse adoecimento (BITTAR; SOARES, 2020).

Os transtornos alimentares (TA's) são comportamentos compulsivos capazes de desencadear diversos distúrbios e conseqüentemente doenças graves que devem ser tratadas e acompanhadas por profissionais capacitados.

Normalmente, esses transtornos surgem pela primeira vez na infância e na adolescência. Na infância esses distúrbios aparentemente parecem não estar relacionados com a preocupação exagerada com o peso, e ou formato do corpo, mas que são capazes de influenciar no desenvolvimento do indivíduo. Pode-se elencar como transtornos da primeira infância a pica e o transtorno de ruminação. Entre os transtornos que se apresentam de maneira mais tardia tem destaque a anorexia nervosa e a bulimia (FERREIRA,2022).

O descontrole alimentar geralmente é causado por vergonha, vícios e até mesmo por manias que geram compulsões que se agravam gradativamente durante a adolescência ou na fase adulta. Estes transtornos resultam em preocupações excessivas como o ganho ou perda de peso, a insatisfação com a imagem corporal, a imposição da sociedade por um padrão estético ideal para com o indivíduo, a falta de conhecimento e diálogo, ou até mesmo o receio de ter um acompanhamento adequado com os profissionais. Impactos que contribuem com a saúde, a qualidade de vida, e o desenvolvimento desse indivíduo na sociedade (AMERICAN, 2023).

Vasconcelos et al, 2021 afirma que:

A prática de dietas com restrições alimentares é a principal causa do surgimento de diversos tipos de transtornos alimentares, principalmente em mulheres. Entretanto, essas dietas já possuem evidências que não são efetivas, pois salvo que elas não atendem aspectos da própria individualidade, promovem mudanças fisiológicas e psicológicas graves.

Os TA's acometem qualquer indivíduo, nível, educação ou classe social, os mais conhecidos e que apresentam maior incidência são, a anorexia e bulimia. Apesar desses transtornos apresentarem características em comum, que é a má alimentação, a nutrição pode variar de acordo com cada TA, pois o nutricionista é o profissional capacitado em identificar, e conduzir o tratamento nutricional (MORAES, 2023).

Perante esse cenário, o profissional de nutrição se torna uma peça importantíssima no processo relacionado ao tratamento de TA's, pois seu trabalho vai além de dietas, e sim, contribuindo na manutenção, educação, avaliação e cuidados com o corpo e mente, juntamente com a equipe médica capacitada e preparada, que fará o indivíduo com transtornos alimentares, entender que a culpa não é uma compulsão. Tais aspectos devem ser explorados e repassados para a sociedade e familiares como alerta, no qual poderão observar e ter um melhor entendimento sobre o tema.

Diante disso, este estudo buscou analisar o papel da nutrição no auxílio e prevenção dos TA's, bem como, avaliar as práticas compensatórias nos transtornos alimentares e a importância do tratamento nutricional na prevenção das TA's.

2 MATERIAL E MÉTODOS

O presente trabalho trata-se de um estudo de revisão sistemática. Uma revisão sistemática da literatura é uma abordagem rigorosa e estruturada para identificar, analisar e sintetizar os documentos disponíveis sobre um tópico específico de pesquisa. É uma metodologia que busca reunir, de forma sistemática, os resultados de estudos primários relevantes e supervisionados, com o objetivo de responder a uma pergunta de pesquisa específica de maneira imparcial e abrangente (LINDE & WILLICH, 2003).

A coleta das informações para a revisão sistemática foi realizada por meio da exploração de fontes como livros, revistas, artigos, sites eletrônicos de congressos e fóruns de saúde, tais como Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), BIREME, *Scientific Electronic Library Online* (SCIELO), Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal (RCAAP), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), *Medical Literature Analysis and Retrieval System online* (MEDLINE) entre outros, que abordam a importância do Papel da nutrição no tratamento e prevenção de transtornos alimentares. A busca das informações foi orientada pelas palavras-chave: Papel da nutrição, transtornos alimentares, prevenção e tratamento.

Os critérios de inclusão definidos para a seleção dos artigos foram: Artigos científicos publicados nos idiomas português e inglês; que abordam sobre a especialidade de transtornos alimentares; conteúdo de revistas científicas e do ministério da saúde; artigos publicados e indexados nos referidos bancos de dados nos anos 2014 a 2023.

Os critérios de exclusão para a seleção dos artigos foram: Artigos de especialidade: saúde pública, educação continuada e clínica geral, estudos com resumo não acessível na base científica, os artigos não disponíveis na íntegra *online* gratuitamente, conteúdos não científicos.

Nessa fase de análise do projeto, foi produzido um instrumento para formatação dos dados no programa Microsoft Word 2010 para organizar adequadamente a extração das informações dos estudos selecionados no intuito de facilitar a análise das amostras extraídas. Foi analisada de forma crítica todas as

referências encontradas, refletindo o seu perfil metodológico e sua similaridade entre os resultados encontrados de forma minuciosa, buscando respostas para os resultados diferentes ou conflitantes nos estudos.

De acordo com os estudos realizados foram encontrados um total 18 artigos que abordavam de forma direta a importância do Papel do Nutricionista no tratamento de transtornos alimentares e 10 artigos que tratavam do assunto mencionado de forma indireta, com publicações no período de 2014 a 2023.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 O papel da nutrição no auxílio da prevenção dos transtornos alimentares.

Na atualidade a internet faz parecer que tudo é mais fácil e prático, onde o indivíduo acaba sendo influenciado pelas mídias. Essas mídias possuem papel decisivo na criação e propagação de ideias para a sociedade, em virtude disso surgem algumas dúvidas, tais como: comer, ou não comer? O que é mais importante para me manter dentro da estética imposta pelas pessoas? São respostas inadequadas para essas perguntas, que levam os indivíduos ao adoecimento, pois para uns, é evitar futuras patologias e controlá-las, para outros, é seguir somente aquilo que não está agradando naquele momento (REZENDE, 2019).

Mas, até que ponto os hábitos não saudáveis podem ser prejudiciais ao nosso corpo? O desejo por ter e manter uma boa saúde é tão antigo quanto à humanidade. Entretanto, para manter a saúde equilibrada é necessário esforço, dedicação, cuidados, acompanhamentos e disciplina. Corpo e mente precisam viver em harmonia para um bom funcionamento da máquina, chamada corpo humano (REZENDE, 2019).

Transtornos alimentares (TA's) são doenças psiquiátricas relacionadas com a comida e o corpo do indivíduo, seja por excesso ou a falta da alimentação. O aumento gradativo da incidência desses adoecimentos nos tempos atuais, vem sendo nos adolescentes e jovens adultos. Visto que, devido a facilidade e vasta informação inserida em redes sociais, o indivíduo acaba seguindo um parâmetro

inadequado para sua rotina alimentar, até mesmo no ciclo familiar (TIMERMAN, 2021).

Como diz Hipócrates [s.d.] “Nós somos o que comemos”. E sim, nosso corpo é o reflexo da nossa alimentação, precisamos dela para manter a energia, células, tecidos e órgãos. No qual a nutrição entra nesse processo, atuando na alimentação

adequada, balanceada e rica em nutrientes para que o corpo esteja em funcionamento, juntamente com uma equipe multidisciplinar composta por psiquiatra, psicólogo, endocrinologista e família, objetivando o não agravamento do quadro desse indivíduo. Ainda, quando falamos de tratamento multidisciplinar os pacientes com transtornos alimentares em consonância com seus familiares conseguem perceber um resultado muito positivo, levando-os a um maior entendimento do quadro clínico

(OLIVEIRA, 2019).

Além disso, é importante reforçar a relevância do tratamento nutricional para os indivíduos que apresentam comportamentos compulsivos, visando hábitos alimentares adequados para obter a melhora no quadro e conseqüentemente equilibrando o funcionamento do corpo e mente (LIMA, 2019). Junto ao tratamento nutricional, o nutricionista tem o devido cuidado em avaliar, orientar e educar nutricionalmente o paciente que apresenta o transtorno (FARIAS & ROSA, 2020).

O indivíduo com sintomas de transtornos alimentares não consegue perceber os maus hábitos, ou qualquer alteração e mudança no seu corpo, na maioria das vezes é notado somente pelos familiares (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2023). A Educação alimentar e nutricional possui métodos, recursos e técnicas apropriadas que estimulam e facilitam a melhora do quadro dos pacientes com transtornos alimentares, fornecendo uma qualidade de vida e à saúde. Porém, não é indicado a prática isolada, aos pacientes que apresentam o quadro de disfunções psiquiátricas, devido o agravo da relação do corpo-mente, sendo

necessário outros acompanhamentos e tratamentos, para recuperação do paciente (FARIAS & ROSA, 2020).

A anorexia e bulimia são os principais transtornos alimentares no Brasil, tendo os maiores índices de casos e as maiores taxas de mortalidades no mundo.

Destaca-se na faixa etária de 12 a 17 anos, e na maioria das vezes por mulheres. Cerca de 70 milhões de pessoas sofrem de distúrbios alimentares, sendo quase comum que indivíduos com distúrbios como a anorexia ou bulimia, possam apresentar outros transtornos que vem atingindo a sociedade, tais como; a desnutrição, depressão, ansiedade, compulsão alimentar, ortorexia e a vigorexia. Tendo em vista que a nutrição é essencial para o tratamento do indivíduo que apresenta qualquer tipo de transtornos alimentares (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2022).

Diversos trabalhos científicos que focam na adolescência fazem alusão a este período como mais impactado pelos TA's, atribuindo o adoecimento, às características inerentes à idade, tais como: relevância dada à avaliação dos seus pares e necessidade de aceitação social, sendo eles considerados aspectos de predisposição que servirão como lastro para desenvolver tais patologias (LIMA, 2019).

Os artigos pesquisados durante esse trabalho evidenciaram que em relação à percepção comportamental e cognitiva, os adolescentes se sentem em um ambiente onde as exigências estéticas são imensas, tendo como resultado comportamentos sugestivos de transtornos de conduta alimentar e da distorção da imagem (BITTAR; SOARES, 2020).

Os TA's estão intimamente relacionados aos transtornos de autoimagem e atuando diretamente no público jovem, pois nessa faixa etária acontecem as transformações físicas, fisiológicas, sociais e emocionais. Os prejuízos causados pelas redes sociais a este público, vem sendo ocasionado pela busca constante do corpo ideal ditado como magro, sofrendo desta forma pressão pela imagem perfeita por parte de influencer, blogueiros ou até mesmo familiares, buscando

satisfazê-los por meio de dietas restritivas ou super calóricas (PRUDÊNCIO E VIANA 2022).

O acompanhamento nutricional nos casos de TA's não necessita de uso de dietas específicas em que deverá ser controlada por quantidade, peso ou horário. Sendo primordial a educação nutricional, que é considerada como o conhecimento de uma alimentação nutritiva e adequada, além do acompanhamento psiquiátrico e se necessário o uso de medicamentos, dependendo do quadro em que o indivíduo apresenta. A pessoa com os sintomas de transtorno alimentar, será orientada e ouvida para que tenha uma melhora no quadro, descartando possíveis agravos (GOMES, 2021). O indivíduo que apresenta condutas alimentares inadequadas, e por não ter um acompanhamento correto, ocasiona a piora do seu estado nutricional. O crescimento de casos de indivíduos mórbidos e de mortalidade por consequência dos transtornos alimentares, passaram a ser o ponto principal de alerta para os profissionais de saúde principalmente para os nutricionistas, no qual possuem um dos papéis fundamentais no acompanhamento dos pacientes com transtornos (FARIAS & ROSA, 2020).

3.2 Práticas alimentares compensatórias inadequadas, utilizadas pelos indivíduos com transtornos alimentares (TA)

Os transtornos podem ser causados por dietas indevidas e estabelecidas pelo próprio indivíduo, tendo a dificuldade em se enxergar da maneira que está e se incomodando com a própria imagem, acarretando alguns conflitos emocionais como os distúrbios mencionados no artigo. Existem vários sintomas identificando sinais de transtornos alimentares, um deles é a mudança significativa de peso que ocorre num curto período de tempo, em que a pessoa consegue perder ou ganhar muitos quilos, no qual a balança vira um aliado, ou o seu pior inimigo. Comer rapidamente sem prazer algum, comer quando não está com fome, comer compulsivamente ou além do que seu corpo suporta, comer escondido ou sentir-se culpado por ingerir qualquer alimento (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2022).

A busca excessiva de exercícios físicos no qual o indivíduo acaba criando uma obsessão em conquistar o corpo ideal. A baixa autoestima, onde o indivíduo não consegue se ver da maneira que está, se olha no espelho e não se aceita, se acha feio, as roupas não se moldam ao corpo, e nada agrada. Mudança de humor devido às diversas alterações no corpo, causando a irritabilidade que é considerado um dos comportamentos mais comuns no tratamento dos transtornos alimentares, e conseqüentemente a ansiedade ou depressão. Uso de medicamentos ou métodos para induzir a excreção dos alimentos ingeridos, que aliás, é um dos sintomas mais preocupantes, pois o indivíduo começa a procurar meios em que o corpo será altamente prejudicado (TIMERMAN, 2019).

A compulsão alimentar levam a conseqüências graves para o organismo, desencadeando patologias como: anemia, perda de massa muscular, hipertensão, diabetes, colesterol alto, obesidade, gastrite, problemas vasculares, alteração de humor, desnutrição, má formação óssea, alterações psíquicas, sendo predominante o quadro de anorexia e bulimia nervosa, que será discorrido abaixo (SOUZA, 2022).

BULIMIA NERVOSA:

Transtorno alimentar caracterizado pelo consumo excessivo de alimentos, que podem ocasionar vários malefícios à saúde devido a culpa e o receio do ganho de peso. Os primeiros sintomas da bulimia nervosa pode dar início em dietas para emagrecer sem orientação e que não deram certo, por comportamento compensatório, que significa que o indivíduo engole o alimento sem ao menos mastigar, come uma grande ou exagerada quantidade de comida, e em seguida se arrepende e faz a indução de vômitos para compensar o comer excessivo naquele momento. Em outras situações, para amenizar a culpa, o indivíduo faz uso de laxantes, diuréticos, lavagens intestinais e até mesmo jejuns prolongados, no qual é determinado pelo próprio indivíduo (PEREIRA, 2020).

De acordo com Gomes (2021), a pessoa com o quadro de bulimia nervosa, não necessariamente é obeso ou magro demais, ele apresenta um corpo normal como de uma pessoa saudável. Porém, esses sintomas provocam distúrbios

biológicos importantes, e conseqüentemente por serem graves os comportamentos psíquicos devem ser considerados como, a baixa autoestima, automutilação e até pensamentos de suicídios.

Tais distúrbios não devem ser tratados com menosprezo ou como frescura, sendo necessário uma atenção dobrada com os hábitos alimentares incorretos, práticas de jejum intermitente indevidamente e a compulsão por alguma refeição. O tratamento é composto por uma equipe multidisciplinar. Sendo necessário o acompanhamento adequado quanto aos alertas diários. A família é um dos principais pontos que contribuirá para a melhora do quadro desse indivíduo que apresenta os sintomas de bulimia nervosa, pois ele necessitará de carinho, afeto, amor, atenção, compreensão. Caso o indivíduo não tenha um acompanhamento da equipe técnica e um tratamento adequado, seu estado de saúde poderá agravar ou até mesmo levar a óbito (ALVES, 2022).

ANOREXIA NERVOSA:

Transtorno alimentar que busca o padrão excessivo da magreza. Essa busca do padrão ideal, a obsessão por um tipo de corpo que é imposto pela sociedade, geram diversas preocupações e até mesmo distúrbios para os indivíduos que não se aceitam e não se enxergam como estão (ALVES, 2022). Um dos principais sinais da anorexia nervosa, é quando o indivíduo já está abaixo do seu peso normal, e não se vê magro, se enxerga gordo. Os sintomas da anorexia nervosa incluem o medo em engordar, a baixa autoestima, crises de ansiedade, depressão, e em alguns casos mais graves os indivíduos sofrem de crises de pânico (TIMERMAN, 2019).

Conforme Gomes (2021), a anorexia pode ocasionar vários sintomas e conseqüências no corpo, algumas podendo ser agressivas, comprometendo o organismo por completo, afetando principalmente o sistema cardiovascular e imunológico devido a desnutrição, a desidratação, distúrbios eletrolíticos, distúrbios na motilidade gastrointestinal, infertilidade, desmaios, baixa imunidade ocorrendo o aumento de infecções, alterações hormonais,

hipotermia, amolecimento da dentição, dentre outros sintomas a falta de conhecimento e socorro para com esse indivíduo, podendo o levar a óbito.

Durante esse curto período de tempo com os sintomas da anorexia, o corpo começa a sentir e refletir a falta de nutrientes, minerais e as vitaminas necessárias para manter uma vida saudável. A anorexia nervosa é grave, e os casos vêm aumentando cada vez mais. Não existe medicação para anorexia, porém o indivíduo que apresenta o quadro, necessita de um acompanhamento multidisciplinar. (CARMO, 2014).

3.3. Importância do tratamento nutricional na prevenção dos indivíduos que apresentam comportamentos compulsivos.

O diagnóstico nutricional é capaz de identificar os sintomas e distúrbios apresentados pelo indivíduo com transtornos alimentares, juntamente com o suporte e apoio de uma equipe formada por profissionais capacitados capazes de contribuir no auxílio do tratamento. Na nutrição a prevenção dos TAs é com base numa alimentação tranquila, sem exageros, e sem o uso de alguma prática medicamentosa que estimulam negativamente a orientação nutricional. Considerando o entendimento e a dedicação do indivíduo em relação à comida, o seu bem-estar, a vontade de comer, a importância da alimentação, os cuidados em relação aos sentimentos e sensações, sejam elas, referente ao humor, temperamento, a vontade ou prazer (GOMES, 2021).

No atendimento nutricional, inclui a prescrição dietética e a avaliação nutricional do indivíduo, é com base nela que o nutricionista consegue acompanhar o desenvolvimento e a evolução do paciente. Para que isso ocorra, o nutricionista precisa criar certa intimidade e aproximação com o paciente, para que ele se sinta tranquilo, confortável, e conseqüentemente, para que tenha uma boa relação com o indivíduo e analisar seus comportamentos relacionados aos transtornos (MORAES, 2019).

O intuito do suporte nutricional do paciente com TA, vai além da relação do indivíduo com a comida, seu principal objetivo é aconselhar e orientar a importância nutricional que o alimento traz e faz com o seu corpo. É respeitar,

entender e atentar para as informações, quanto aos detalhes e atitudes do indivíduo em relação ao seu hábito alimentar (AMERICAN, 2023).

Quando o TA é diagnosticado precocemente, diminui as chances e a probabilidade de agravamento do quadro, evitando possíveis enfermidades, como a desidratação e desnutrição. O nutricionista tem como base, estimular o indivíduo que apresente qualquer dos distúrbios mencionados no artigo, a ter uma relação harmoniosa e saudável com a sua alimentação e até mesmo com o próprio alimento. Trazendo uma qualidade de vida e uma adaptação no cardápio e na sua rotina, podendo haver uma melhora em todas as funções do seu corpo, principalmente as cerebrais (TIMERMAN, 2019).

4 CONCLUSÃO

A nutrição nos ensina perfeitamente que ela vai além de dietas, ela contribui como um auxílio para manutenção, educação, avaliação e cuidados com o corpo e mente para com os indivíduos que passam a ter a sensação de descontrole, ou que apresentam comportamentos alimentares compulsivos.

O artigo nos fez compreender que o apoio e o suporte do nutricionista, são extremamente importantes e essenciais para o controle e direção dos distúrbios alimentares mencionados. Esclareceu que para viver em harmonia e com qualidade de vida, devemos seguir as nossas necessidades básicas em relação ao nosso corpo, onde esses aspectos devem ser explorados e repassados para a sociedade como alerta.

Destaca-se também, que hábitos e rotinas alimentares saudáveis, previnem contra a má nutrição e agravo do quadro de transtornos. Nesse aspecto, a orientação de um profissional e o conhecimento prévio sobre o assunto, são fatores de grande relevância.

Por fim, devemos entender que compulsão, distúrbio ou transtorno alimentar não é brincadeira ou “frescura”, e sim um ponto de alerta para uma possível doença psicológica que o indivíduo está apresentando ou poderá desencadear.

5 REFERÊNCIAS

ALVES, Louise. Transtornos alimentares uma abordagem sobre os diversos transtornos alimentares- Doença e saúde. *Revista UOL, meu artigo – 2022*. Disponível em: [https://meuartigo.brasilecola.uol.com.br/amp/doencas-saude/transtornos alimentares.htm](https://meuartigo.brasilecola.uol.com.br/amp/doencas-saude/transtornos%20alimentares.htm) Acesso em 06 de agosto de 2023.

AMERICAN, Psychiatric Association. All rights reserved. GUARDA, Angela. Tipos de transtornos alimentares. *PSYCHIATRY, 2023. Washington, DC 20024* Disponível em: <https://www.psychiatry.org/patients-families/eating-disorders/what-are-eating-disorders> Acessado: 20 de agosto de 2023.

BITTAR, C., & Soares, A. Mídia e comportamento alimentar na adolescência. *Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, Review Article • Cad. Bras. Ter. Ocup. 28 (1) • Jan-Mar 2020*. Disponível em: <https://doi.org/10.4322/2526-8910.ctoAR1920>. Acessado: 08 de setembro de 2013

CARMO, Cristiane Costa do; PEREIRA, Priscila Moreira de Lima, CÂNDIDO, Ana Paula Carlos; Transtornos Alimentares: *uma revisão dos aspectos etiológicos e das principais complicações clínicas*, *HU Revista, Juiz de Fora*, v. 40, n. 3 e 4, p. 173-181, jul./dez. 2014. Disponível em: [https://docs.bvsalud.org/biblioref/2016/09/1845/2439-13557-1-pb.pdf#:~:text=Os%20transtornos%20alimentares%20\(TA\)%20s%C3%A3o,aumento%20da%20morbidade%20e%20mortalidade](https://docs.bvsalud.org/biblioref/2016/09/1845/2439-13557-1-pb.pdf#:~:text=Os%20transtornos%20alimentares%20(TA)%20s%C3%A3o,aumento%20da%20morbidade%20e%20mortalidade). Acessado: 21 de agosto de 2023.

CASTRO, Priscila da Silva BRANDÃO, Elaine Reis Desafios da atenção à anorexia nervosa na adolescência: etnografia em serviço público de saúde no Rio de Janeiro, Brasil – *Revista Ciência e Saúde Coletiva, Revista SciELO – Scientific Electronic Library Online, 2018*. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/cHfVmYYgZV6FM7jB3bHb4jG#> Acessado em: 31 de agosto de 2023.

Farias, CTS e Rosa, RH (2020). A educação alimentar e nutricional como estratégia no tratamento dos transtornos alimentares / Educação alimentar e nutricional como estratégia no tratamento dos transtornos alimentares. *Revista*

Brasileira de Revisão de Saúde, 3 (4), 10611–10620. Disponível em: <file:///C:/Users/Samsung/Downloads/admin,+BJHR-322.pdf> Acessado: 21 de agosto 2023.

FERREIRA, Rosana Tamyres; Distúrbios alimentares: o que são e como ajudar alguém nessa condição, Desenvolvimento pessoal e estilo de vida, *Revista Psicólogo e Terapia*, 2022. Disponível em: <https://www.psicologoeterapia.com.br/blog/disturbios-alimentares-o-que-sao/#:~:text=O%20que%20s%C3%A3o%20dist%C3%BArbios%20alimentares,na%20aus%C3%A2ncia%20de%20tratamento%20adequado> Acessado: 26 de agosto de 2023.

GOMES, Giovana da Silva Cunha Reis; PAULA, Náthali da Silva de; CASTRO, Surama Moreira Gomes de; SOUZA, Angela Marta de; SOUZA, Hosana Lima Siqueira de; MARTINS, Adriana Lau da Silva; MALLET, Aline Cristina Teixeira; Transtornos alimentares e a influência das mídias sociais na autoimagem corporal: um olhar sobre o papel do nutricionista. *Research, Society and Development*, v. 10, n. 16, e191101623277, 2021. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/download/23277/20851> Acessado: 20 de agosto de 2023.

LIMA, R. A. R. Relação entre Mídias Sociais e Transtornos de Autoimagem em Mulheres, *Centro Universitário De Brasília, SEPN – UniCEUB*, 2019. Disponível em: <https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/prefix/13488/1/21604814.pdf>. Acessado em 20 de agosto de 2023.

LINDE K, Willich SN. How objective are systematic reviews? Differences between reviews on complementary medicine. *J R Soc. Med.* 2003 Jan; 96(1): 17–22. doi: 10.1258/jrsm.96.1.17 PMID: 12519797, 2003. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC539366> Acessado em 18 de agosto de 2023.

SAÚDE, Ministério da. Eu quero me alimentar melhor. Cuidado com a compulsão alimentar – *Categoria Saúde e Vigilância Sanitária- 2018*. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-brasil/eu-quero-me->

alimentar melhor/noticias/2018/cuidado-com-a-compulsao-alimentar Acessado em 20 de agosto de 2023.

SAÚDE, Ministério da. Anorexia nervosa e a bulimia estão relacionadas a maiores taxas de mortalidade dentre os transtornos mentais. *Fran Martins – Categoria Saúde e Vigilância Sanitária- 2022*. Disponível em:

<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/setembro/mais-de-70-milhoes-de-pessoas-no-mundo-possuem-algum-disturbio-alimentar> Acessado em 20 de agosto de 2023.

MORAES, Carlos Eduardo Ferreira de; MARAVALHAS, Rebecca de Almeida; MOURILHE, Carla. *Revista debates in psychiatry – Jul/Set 2019. Publicação destinada exclusivamente aos médicos. Ano 9 · nº3 · Jul/Set 2019 ISSN 2236-918*. Disponível em: <https://revistardp.org.br/revista/issue/view/14/14> Acessado :19 de Agosto de 2023.

OLIVEIRA, T. C. A Relação entre a Autoimagem Corporal e o Risco de Transtornos Alimentares em Estudantes do Curso de Nutrição, *Universidade Federal de Mato Grosso. Cuiabá-MT abril de 2019- 56 f.; 30 cm*. Disponível em: https://bdm.ufmt.br/bitstream/1/1627/1/TCC_2019_Tatiane%20Cortezzi%20Oliveira.pdf. Acessado em agosto de 2023.

PEREIRA, Ellen Rodrigues Monteiro; COSTA, Matheus Nicolas da Silva; AOYAMA, Elisângela de Andrade. Anorexia e Bulimia Nervosa como transtornos alimentares na adolescência. *Revista Brasileira Interdisciplinar de Saúde- ReBIS. 2020,2(3):1-4*. Disponível em: <https://revistarebis.rebis.com.br/index.php/rebis/article/download/98/90/209> Acessado em 07 de agosto de 2023.

REZENDE, B.B. Transtornos Alimentares: a influência das mídias sociais na percepção da imagem corporal de jovens e adolescentes. *Centro Universitário De Brasília, UniCEUB, SEPN 707/907- 2019*. Disponível em: <https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/prefix/13469/1/21600372.pdf> Acessado: 20 de Agosto de 2023.

SOUZA, Ágata Pimentel; SANTOS, Cláudia Beatriz Souza Dos; OLIVEIRA, Emily Santana De; ANDRADE, Gleice Elem Ramos Pimentel; SANTOS, Lucas Saraiva Dos. Fatores Associados À Compulsão Alimentar Na Adolescência, *Universidade Salvador UNIFACS- 2022*. Disponível em: [https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/32530/1/TCC Compulsao%20Alimentar-Final%20ok%20%28%29.pdf](https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstream/ANIMA/32530/1/TCC%20Compulsao%20Alimentar-Final%20ok%20%28%29.pdf) Acessado: 21 de agosto de 2023.

TIMERMAN, Fernanda. Transtornos alimentares. *Editores Senac São Paulo- 8 fev.de 2021-144 páginas. Books google*. Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt BR&lr=&id=dOMaEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT5&dq=TRANSTORNOS+ALIMENTAR ES+S%C3%83O+DOEN%C3%87AS+CRONICAS&ots=TJhNDKBEL9&sig=SWmyjRbvwwpe5PEy_15GiTcfIVI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false Acessado: 19 de agosto de 2023.

VALLE, Luísa de Pinho; “Somos o que comemos! ”: Uma reflexão da política de cuidado eco feminista plasmada na prática da agroecologia, *Liincem Revista, Rio de Janeiro, v. 18, n. 1, e5884, maio 2022*. Disponível em: <https://revista.ibict.br/liinc/article/view/5884/5580> Acessado: 21 de agosto de 2023.

VASCONCELOS, Rebecca Noleto Cunha. et al. Consequências da Restrição Alimentar sem Acompanhamento Profissional, *Revista Liberum Accessum, v. 9, p. 34- 39, ISSN 2675-3553- 2021*. Disponível em: <http://revista.liberumaccesum.com.br/index.php/RLA/article/view/92/93> Acesso em: 30 ago. 2023.

1 Discente do Curso Superior de Nutrição da Universidade Nilton Lins. *Campus*
Manaus

2 Docente do Curso Superior de Nutrição da Universidade Nilton Lins. *Campus*
Manaus.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil